

УДК 691.175.2
**ФУНКЦИОНАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ НАНОПОЛНИТЕЛЕЙ В
ПОЛИМЕРНЫХ НАНОКОМПОЗИТАХ: РОЛЬ МЕЖФАЗНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ**

КЕЛЕКЕШЕВА САБИНА ЖУБАЙДУЛЛАЕВНА

Магистрант технического факультета Актюбинского регионального университета имени
К. Жубанова

Научный руководитель – **ТАСТАНОВА Л. К.**
Актобе, Казахстан

Аннотация: В статье представлен обзор целлюлозных микро- и нанонаполнителей (MCC, CNC, CNF) и подходов к управлению их взаимодействием с полимерными матрицами, с акцентом на эпоксидные системы. Показано, что реализуемый армирующий эффект определяется не только высокой удельной поверхностью наноцеллюлозы, но прежде всего качеством дисперсии и состоянием межфазной области. Ключевыми ограничениями остаются гидрофильность и агрегация, приводящие к слабой адгезии и высокой вариабельности свойств при масштабировании. Рассмотрены стратегии функционализации поверхности (силановые, карбоксильные и аминные группы) как инструменты повышения совместимости и межфазной адгезии; отмечена их выраженная матрично- и степенно-зависимая эффективность и возможные негативные эффекты при избыточной модификации. Отдельно проанализирована мягкая функционализация лимонной кислотой как более экологичный путь улучшения интерфейса и частичного вовлечения наполнителя в формирование эпоксидной сетки.

Ключевые слова: Наноцеллюлоза; полимерные наноккомпозиты; эпоксидная смола; межфазная адгезия; поверхностная функционализация; лимонная кислота; дисперсия наполнителя

Введение

В условиях расширения областей применения полимерных материалов возрастает интерес к разработке систем с улучшенными эксплуатационными характеристиками. Одним из таких решений являются полимерные наноккомпозиты — класс современных материалов, в которых полимерная матрица модифицирована наполнителями наноразмера. Использование наноразмерных наполнителей по сравнению с традиционными микронаполнителями приводит к увеличению удельной межфазной поверхности и усилению межфазных взаимодействий, что обеспечивает улучшение комплекса эксплуатационных свойств материалов [1–3]. Благодаря сочетанию низкой плотности, технологичности переработки и возможности направленного регулирования свойств полимерные наноккомпозиты находят широкое применение в авиа- и автомобилестроении, электронике, энергетике, упаковочных материалах, покрытиях и биомедицинских системах [1,4].

Одним из перспективных нанонаполнителей для полимерных наноккомпозитов являются целлюлозные материалы, которые привлекают внимание благодаря сочетанию хороших эксплуатационных свойств и экологической безопасности. Целлюлоза является возобновляемым и биоразлагаемым природным полимером, характеризующимся низкой плотностью и высоким удельным модулем упругости, что делает её перспективной для применения в полимерных наноккомпозитах [5,6].

Наличие большого количества гидроксильных групп на поверхности целлюлозных микро- и наноструктур обеспечивает возможность эффективного армирования полимерной матрицы даже при низком содержании наполнителя [7–10].

Вместе с тем высокая гидрофильность целлюлозы и её склонность к агрегации затрудняют диспергирование в гидрофобных полимерных матрицах и ограничивают её

армирующую эффективность [5,6]. По этой причине особое значение приобретает целенаправленное изменение поверхностных свойств целлюлозных нанонаполнителей, направленное на повышение их совместимости с полимерной матрицей и усиление межфазной адгезии [11].

Реализация такого подхода становится возможной благодаря особенностям химического строения целлюлозы. Наличие реакционноспособных гидроксильных групп на поверхности целлюлозных микро- и наноструктур обеспечивает возможность их функционализации путём введения различных химических групп, что позволяет снижать гидрофильность наполнителя и повышать эффективность его взаимодействия с полимерной матрицей [6,12–13]. В литературе подчёркивается, что управление поверхностной химией целлюлозных нанонаполнителей является перспективным инструментом формирования устойчивой межфазной области и направленного регулирования эксплуатационных свойств полимерных нанокомпозитов [14,15].

Несмотря на значительное количество работ, посвящённых функционализации целлюлозных нанонаполнителей, результаты различных исследований существенно отличаются между собой и во многом зависят от типа полимерной матрицы и способа поверхностной обработки. В этой связи цель настоящего обзора заключается в анализе современных подходов к функционализации целлюлозных нанонаполнителей и оценке их влияния на свойства полимерных нанокомпозитов.

1.1. Виды целлюлозных микро- и нанонаполнителей

В полимерных композитах на практике используются преимущественно микрокристаллическая целлюлоза (МСС), целлюлозные нанокристаллы (CNC) и целлюлозные нановолокна (CNF), однако их армирующая эффективность принципиально различается и не может рассматриваться как универсальная. Микрокристаллическая целлюлоза представляет собой агрегаты целлюлозных кристаллитов микрометрового масштаба с ограниченной удельной поверхностью и, по своей природе, функционирует как традиционный микронаполнитель, обеспечивая лишь умеренное улучшение механических характеристик композитов по сравнению с наноразмерными системами [16]. Такой характер МСС подтверждён в сравнительных обзорах, где подчёркивается, что даже при высокой степени кристалличности она сохраняет микроструктурный уровень и не демонстрирует эффектов, характерных для нанонаполнителей [17].

Целлюлозные нанокристаллы (CNC), обладающие высокой кристалличностью и жёсткой игольчатой морфологией, демонстрируют выраженный рост модуля упругости и прочности уже при низком содержании в матрице [18]. Вместе с тем их практическая эффективность во многом определяется способом получения и состоянием поверхности: использование концентрированных минеральных кислот и последующих стадий диспергирования повышает чувствительность свойств CNC к условиям синтеза и переработки, что ограничивает воспроизводимость результатов [19].

Целлюлозные нановолокна (CNF) характеризуются высоким аспектным отношением и способностью формировать перколяционные и сетчатые структуры в полимерной матрице, что способствует эффективному переносу нагрузки [20].

Однако именно эти структурные особенности обуславливают их повышенную склонность к агломерации, резкий рост вязкости дисперсий и высокую энергоёмкость переработки, что существенно усложняет применение CNF, особенно в гидрофобных полимерных системах [17].

В целом, несмотря на очевидные преимущества наноцеллюлозы по сравнению с МСС, универсального типа целлюлозного нанонаполнителя пока что нет. Свойства CNC и CNF существенно варьируют в зависимости не только от источника целлюлозы и метода получения, но и от технологических и экономических факторов, что затрудняет прямое сравнение литературных данных и ограничивает воспроизводимость и масштабируемость полимерных нанокомпозитов [20,21].

1.2. Проблемы применения целлюлозы в полимерных матрицах

Несмотря на высокий потенциал целлюлозных микро- и нанонаполнителей, их применение в полимерных матрицах ограничено рядом взаимосвязанных факторов. Полярная природа поверхности целлюлозы и высокая концентрация гидроксильных групп обуславливают термодинамическую несовместимость с большинством гидрофобных полимеров, включая полиолефины, полистирол и эпоксидные смолы, что приводит к формированию слабой межфазной области и снижению эффективности переноса нагрузки [22,23].

Ключевым ограничением наноцеллюлозных систем является их склонность к агрегации, связанная с высокой удельной поверхностью и развитой системой межчастичных водородных связей [24,25]. Формирование агрегатов нарушает структурную однородность композита и может приводить к снижению механических характеристик даже при увеличении содержания нанонаполнителя [26].

Дополнительные трудности связаны с обеспечением стабильной и воспроизводимой дисперсии наноцеллюлозы, особенно при переработке в расплаве. Чувствительность структуры нанонаполнителя к условиям переработки и ограниченная диспергируемость обуславливают высокую вариабельность свойств и затрудняют масштабирование композитных систем [24].

1.3 Роль межфазных взаимодействий

Межфазная область в полимерных нанокомпозитах представляет собой зону контакта между полимерной матрицей и поверхностью наполнителя, свойства которой отличаются от свойств обеих фаз и определяют эффективность перераспределения нагрузки и формирования адгезии [5,6]. При уменьшении размеров наполнителя существенно возрастает удельная площадь поверхности, вследствие чего вклад межфазных взаимодействий становится определяющим для свойств материала.

В системах с наноцеллюлозой значительная часть полимерной матрицы вовлечена во взаимодействие с поверхностью наполнителя, и механические характеристики композита в большей степени зависят от состояния межфазной области, чем от свойств отдельных фаз [27]. При этом слабая или нестабильная межфаза приводит к неэффективному переносу напряжений даже при равномерной дисперсии нанонаполнителя.

В то же время литературные данные свидетельствуют, что усиление межфазных взаимодействий не всегда сопровождается улучшением эксплуатационных свойств. В ряде случаев избыточное межфазное связывание ограничивает подвижность макромолекул матрицы и приводит к повышению хрупкости материала [28].

Это указывает на отсутствие универсального подхода и подчёркивает необходимость целенаправленного управления межфазной областью с учётом природы полимерной матрицы, морфологии наноцеллюлозы и условий переработки.

2. Функционализация поверхности целлюлозных нанонаполнителей

2.1 Химическая природа целлюлозы как основа функционализации

Целлюлоза представляет собой линейный полисахарид, состоящий из β -(1 \rightarrow 4)-связанных остатков D-глюкопиранозы, содержащих первичные и вторичные гидроксильные группы, которые определяют высокую химическую активность поверхности и способность к образованию водородных связей [29–31]. При переходе к наноразмерному состоянию доля поверхностных –ОН групп существенно возрастает вследствие увеличения удельной поверхности, что делает наноцеллюлозу удобной платформой для химической модификации [30]. Реакционноспособные гидроксильные группы на поверхности наноцеллюлозы определяют высокую химическую активность материала и возможность целенаправленного изменения его поверхностных свойств. В то же время высокая концентрация –ОН групп усиливает межчастичные водородные взаимодействия, что способствует агрегации наноцеллюлозы и снижает устойчивость дисперсий. Таким образом, химическая активность

целлюлозы одновременно создаёт предпосылки для функционализации и формирует ограничения, которые необходимо учитывать при выборе стратегии модификации. [31,32].

Кроме того, показано, что чрезмерная или неконтролируемая функционализация, особенно при использовании кислотных методов, может приводить к частичному нарушению кристаллической структуры и снижению термической стабильности нанонаполнителей [33]. Это ограничивает практическую применимость отдельных методов модификации, несмотря на их химическую эффективность.

Таким образом, химическая природа целлюлозы создаёт основу для функционализации поверхности, однако её эффективность определяется необходимостью баланса между сохранением структурной целостности наноцеллюлозы и достижением требуемых межфазных взаимодействий в конкретной полимерной системе.

2.2 Основные методы функционализации целлюлозы

В литературе для функционализации целлюлозных микро- и нанонаполнителей на основе целлюлозы наиболее широко используются методы этерификации, окисления, прививки полимерных цепей и физико-химической модификации поверхности [34–36]. Выбор конкретного подхода определяется морфологией и структурой наноцеллюлозы, а также условиями проведения реакции и требованиями к конечным свойствам композита, что исключает возможность универсального метода функционализации.

Этерификация используется для частичного замещения гидроксильных групп и снижения гидрофильности целлюлозы, однако степень модификации ограничена доступностью реакционноспособных –ОН групп на поверхности кристаллитов, что снижает воспроизводимость результатов [34]. Окислительные методы, включая ТЕМПО-опосредованное и персульфатное окисление, обеспечивают введение карбоксильных групп и повышение коллоидной стабильности, но могут сопровождаться снижением кристалличности и термической стабильности материала [35,36]. Прививка полимерных цепей рассматривается как наиболее эффективный способ повышения межфазной адгезии, однако отличается высокой технологической сложностью и ограниченной масштабируемостью [37].

Практическое применение большинства методов функционализации осложняется жёсткими химическими условиями, использованием токсичных реагентов и многостадийной очисткой, что затрудняет их промышленную реализацию [34–37].

Физико-химические методы являются технологически более простыми и экологически предпочтительными, однако обеспечивают менее стабильный эффект по сравнению с ковалентной модификацией [36].

В целом анализ литературных данных показывает, что функционализация целлюлозы требует компромисса между эффективностью изменения поверхности, сохранением структуры наноцеллюлозы и технологической реализуемостью, что подчёркивает отсутствие универсального подхода.

2.2.1 Функциональные группы и их роль

Использование силановых функциональных групп при модификации поверхности наноцеллюлозы способствует снижению агрегации наполнителя, улучшению его дисперсии в эпоксидных и других термореактивных матрицах и усилению межфазной адгезии, что положительно отражается на механических и эксплуатационных свойствах нанокомпозитов [38,40]. Вместе с тем эффективность силановой функционализации существенно зависит от типа силана и условий обработки, а избыточная модификация может приводить к снижению термической стабильности и ограниченной воспроизводимости свойств. Дополнительным ограничением является использование органосилановых соединений, многие из которых характеризуются повышенной токсичностью и требуют строгого контроля условий синтеза и утилизации, что сдерживает промышленное применение данного подхода [37,39,41].

Аминная функционализация наноцеллюлозы в эпоксидных системах приводит к формированию ковалентно связанной межфазной области и изменению механического отклика композита [45–47]. Однако избыточная аминизация ухудшает дисперсию наполнителя

и снижает термическую стабильность, что требует точной оптимизации степени модификации и ограничивает универсальность данного подхода [46,48].

Карбоксильная функционализация поверхности наноцеллюлозы способствует формированию более стабильных дисперсий и развитию межфазных взаимодействий за счёт водородных и ионных связей с полимерной матрицей [42,43]. В эпоксидных системах наличие –COOH групп может улучшать адгезию и перераспределение механических напряжений, однако увеличение степени карбоксилизации сопровождается снижением термической стабильности самой наноцеллюлозы, что ограничивает допустимый диапазон модификации [43,44]. В результате эффективность карбоксильной функционализации носит выраженно матрично- и концентрационно-зависимый характер и требует оптимизации условий модификации для каждой конкретной системы [42–44].

Таблица 1. Основные методы функционализации целлюлозных нанонаполнителей и их особенности

Метод функциональная группа /	Основной эффект	Влияние на межфазную адгезию и дисперсию	Основные ограничения
Этерификация	Снижение гидрофильности поверхности	Умеренное улучшение дисперсии и адгезии	Ограниченная степень модификации, низкая воспроизводимость
Окисление (TEMPO, персульфатное)	Введение карбоксильных групп	Повышение коллоидной стабильности и межфазных взаимодействий	Снижение кристалличности и термостабильности
1	2	3	4
Прививка полимерных цепей	Повышение совместимости с матрицей	Существенное усиление межфазной адгезии	Высокая технологическая сложность, слабая масштабируемость
Физико-химическая модификация	Изменение поверхностных свойств без ковалентных связей	Ограниченное улучшение дисперсии	Низкая стабильность эффекта
Силановые группы	Улучшение совместимости с термореактивными матрицами	Снижение агрегации, усиление адгезии	Токсичность, чувствительность к условиям обработки
Аминные группы	Ковалентное вовлечение в эпоксидную сетку	Существенное усиление межфазной области	Ухудшение дисперсии при избытке
Карбоксильные группы	Водородные ионные взаимодействия	Повышение стабильности дисперсий и адгезии	Снижение термостабильности при высокой степени модификации

2.3 Влияние функционализации на дисперсию и межфазную адгезию

Влияние поверхностной функционализации целлюлозных нанонаполнителей на свойства полимерных нанокомпозитов определяется как типом модификации, так и характером её взаимодействия с полимерной матрицей [49–51]. Умеренная функционализация может улучшать дисперсию наноцеллюлозы и способствовать формированию более однородной межфазной области, однако получаемый эффект существенно зависит от природы матрицы и условий переработки.

Показано, что в эпоксидных и некоторых термопластичных системах модификация поверхности наноцеллюлозы может сопровождаться улучшением механических характеристик за счёт более равномерного распределения наполнителя [49,50].

В полярных матрицах аналогичные подходы часто оказываются менее эффективными или приводят к ослаблению межфазной адгезии, что указывает на выраженно матрично-зависимый характер действия функционализации [52].

При этом увеличение степени функционализации не всегда приводит к улучшению свойств нанокомпозитов: высокая степень замещения или введение объёмных органических фрагментов могут снижать термическую стабильность и изменять механический отклик материала [49,52]. Следовательно, функционализация поверхности наноцеллюлозы должна рассматриваться как инструмент целенаправленного регулирования дисперсии и межфазных взаимодействий, а не как универсальный способ повышения свойств [53].

2.4 Пример мягкой функционализации: лимонная кислота и её влияние на дисперсию и межфазную адгезию

Лимонная кислота является перспективным агентом мягкой функционализации целлюлозных наноразмерных наполнителей, поскольку позволяет вводить карбоксильные группы на поверхность целлюлозы без использования токсичных реагентов. Этерификация гидроксильных групп ослабляет межчастичные водородные связи, снижает агрегацию целлюлозных нанокристаллов и нанофибрилл и повышает их коллоидную стабильность, что улучшает диспергируемость в водных и полярных средах и межфазные взаимодействия с полимерной матрицей, включая эпоксидные системы [54,55,57].

В то же время эффективность такой модификации зависит от типа полимерной матрицы и степени функционализации: в случае гидрофобных термопластов введение карбоксильных групп часто оказывается недостаточным для обеспечения высокой адгезии, а избыток лимонной кислоты может приводить к снижению термической стабильности наполнителя и проявлению пластифицирующего эффекта в композитах [54,56,57], что ограничивает универсальность данного подхода.

Рисунок 1. Общая схема этерификации гидроксильных групп целлюлозы карбоновой кислотой.

Рисунок 2. Упрощённая схема этерификации гидроксильных групп целлюлозы лимонной кислотой.

2.5 Взаимодействие наноцеллюлозы, функционализированной лимонной кислотой, с эпоксидной смолой

В эпоксидных нанокомпозитах наноцеллюлоза взаимодействует с матрицей преимущественно за счёт развитой сети водородных связей между гидроксильными группами

Сравнительный анализ тепловых и эксплуатационных характеристик показывает, что введение немодифицированной целлюлозы в эпоксидную матрицу, как правило, не приводит к повышению термостабильности и влагостойкости вследствие агломерации наполнителя и слабой межфазной адгезии, что может отрицательно сказываться на долговечности композитов [67–69]. В то же время функционализация целлюлозы карбоксильными группами, в частности с использованием лимонной кислоты, способствует улучшению дисперсии наполнителя, формированию более развитой межфазной области и частичному вовлечению целлюлозы в процесс отверждения эпоксидной матрицы, что приводит к повышению термостабильности и эксплуатационной устойчивости по сравнению как с чистой эпоксидной смолой, так и с композитами на основе немодифицированной целлюлозы [64,65]. Вместе с тем отмечается, что чрезмерная степень функционализации может сопровождаться снижением термостойкости самой целлюлозы, что указывает на необходимость оптимизации условий модификации для достижения баланса между межфазной адгезией и термической стабильностью системы [68,69].

3.3. Ограничения и нерешённые проблемы

Несмотря на очевидные преимущества функционализации целлюлозы, в настоящее время отсутствует универсальный подход, обеспечивающий стабильное улучшение свойств во всех системах: в композитах эпоксидная смола + немодифицированная целлюлоза часто наблюдается агломерация и ухудшение эксплуатационных характеристик, тогда как модификация лимонной кислотой повышает межфазную адгезию, но может сопровождаться снижением термостабильности наполнителя при высокой степени функционализации [61,65,66].

Эффективность поверхностной модификации в значительной степени определяется условиями переработки (тип отвердителя, температурный режим, способ диспергирования), что затрудняет воспроизводимость свойств при масштабировании по сравнению с чистой эпоксидной смолой [65,66].

Кроме того, многостадийность процессов функционализации, чувствительность к технологическим параметрам и увеличение себестоимости остаются ключевыми барьерами промышленного внедрения функционализированных наноцеллюлозных эпоксидных композитов [68,69].

Заключение

Показано, что целлюлозные наноразмерные наполнители (CNC/CNF) способны обеспечивать прирост механических и эксплуатационных характеристик полимерных нанокомпозитов, но этот эффект реализуется только при контролируемой дисперсии и «правильной» межфазной области; в противном случае доминируют агрегация и дефектность структуры, и ожидаемое армирование не достигается. Наиболее работоспособной стратегией в эпоксидных системах является управление поверхностной химией наноцеллюлозы: силановые, карбоксильные и аминные группы действительно повышают совместимость и адгезию, однако их действие не универсально и определяется типом матрицы, отвердителя, степенью функционализации и режимом переработки, следовательно, увеличение степени модификации не приводит к пропорциональному улучшению свойств в литературе не подтверждается.

Основные проблемы, которые сохраняются даже при функционализации, связаны с вариабельностью исходной наноцеллюлозы (источник/получение/состояние поверхности), слабой сопоставимостью протоколов (разные методы диспергирования и отверждения) и риском формирования чрезмерно жёсткой межфазы, повышающей хрупкость, а также со снижением термостабильности наполнителя при агрессивных или избыточных модификациях. В результате ключевым барьером остаётся не отсутствие «хороших» функциональных групп, а недостаточная воспроизводимость и масштабируемость решений при переходе от лабораторных условий к технологическим режимам.

Перспективным направлением выглядит мягкая функционализация лимонной кислотой, так как она позволяет вводить карбоксильные группы и усиливать межфазные взаимодействия в эпоксидных композитах при более благоприятном экологическом профиле. Однако и здесь требуется оптимизация: степень этерификации, остаточная кислота, содержание наполнителя и выбор отвердителя критично влияют на баланс «прочность–вязкость–термостойкость», и при избытке возможны пластифицирующие эффекты и потеря термостабильности.

Дальнейшее развитие области целесообразно связывать с стандартизацией описания наноцеллюлозы и степени функционализации (обязательная сопоставимая характеристика поверхности и дисперсии), переходом к системной оптимизации “функциональная группа–матрица–отвердитель–режим отверждения”, а не к эмпирическому подбору модификатора, и оценкой масштабируемости, стоимости и экологичности процедур модификации как равноправных критериев наряду с ростом прочности. Если эти пункты будут соблюдены, функционализация наноцеллюлозы сможет перейти из уровня отдельных удачных примеров в устойчивую технологическую платформу для эпоксидных и других полимерных нанокомпозитов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Shameem M. M., Sasikanth S. M., Annamalai R., Ganapathi Raman R. A brief review of polymer nanocomposites and their applications // *Materials Today*:– 2021. – Vol. 45. – P. 2536–2539. – DOI: 10.1016/j.matpr.2020.11.254.
2. Kumar S. K., Benicewicz B. C., Vaia R. A., Winey K. I. Are polymer nanocomposites practical for applications? // *Macromolecules*. – 2017. – Vol. 50. – P. 714–731. – DOI: 10.1021/acs.macromol.6b02330
3. Okamoto M. Polymer nanocomposites // *Engineering*. – 2023. – Vol. 4. – P. 457–479. – DOI: 10.3390/eng4010028.
4. Fedullo N., Sorlier E., Sclavons M., Bailly C., Lefebvre J.-M., Devaux J. Polymer-based nanocomposites: Overview, applications and perspectives // *Progress in Organic Coatings*. – 2007. – Vol. 58. – P. 87–95. – DOI: 10.1016/j.porgcoat.2006.09.028.
5. Miao C., Hamad W. Y. Cellulose reinforced polymer composites and nanocomposites: a critical review // *Cellulose*. – 2013. – Vol. 20, No. 5. – P. 2221–2262. – DOI: 10.1007/s10570-013-0007-3.
6. Nanocellulose: potential reinforcement in composites // *Natural Polymers. Volume 2: Nanocomposites* / ed. by M. J. John, T. Sabu. – Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2012. – P. 1–42. – DOI: 10.1039/9781849735315-00001.
7. Owoyokun T., Pérez Berumen C. M., Martínez Luévanos A., Cantú L., Lara Cenicerós A. Nanocellulose crystals: production and sources of a promising bionanomaterial for advanced applications // *Biointerface Research in Applied Chemistry*. – 2021. – Vol. 11. – P. 11797–11816.
8. Mariano M., El Kissi N., Dufresne A. Cellulose nanomaterials: size and surface influence on the thermal and rheological behavior // *Polímeros: Ciência e Tecnologia*. – 2018. – Vol. 28, No. 2. – P. 93–102. – DOI: 10.1590/0104-1428.2413.
9. George, J. and Sabapathi, S.N. (2015) Cellulose Nanocrystals: Synthesis, Functional Properties, and Applications. *Nanotechnology, Science and Applications*, 8, 45–54. <https://doi.org/10.2147/NSA.S64386>
10. Aziz T., Fan H., Ullah R., Haq F., Khan F. U., Jiao W., Iqbal M., Raheel M., Kiran M., Ullah A. Facile synthesis and synergistic effect of calcium sulfate fillers on the adhesive properties of bisphenol A (DGEBA) epoxy resin // *Materials International*. – 2020. – Vol. 2, No. 3. – P. 342–350. – DOI: [10.1007/s10924-020-01674-2](https://doi.org/10.1007/s10924-020-01674-2)
11. Skalková P., Mičicová Z., Papučová I., Pagáčová J., Labaj I., Pecušová B. Optimal properties of surface modified cellulose as filler in polymer composites // *Cellulose Chemistry and Technology*. – 2024. – Vol. 58, No. 7–8. – P. 785–798.

12. Moon, R.J., Martini, A., Nairn, J., Simonsen, J. and Youngblood, J. (2011) Cellulose Nanomaterials Review: Structure, Properties and Nanocomposites. *Chemical Society Reviews*, 40, 3941-3994. <https://doi.org/10.1039/c0cs00108b>
13. Mariano M., El Kissi N., Dufresne A. Cellulose nanomaterials: size and surface influence on the thermal and rheological behavior // *Polímeros*. – 2018. – Vol. 28, No. 2. – P. 93–102. – DOI: 10.1590/0104-1428.2413.
14. Yang X., Biswas S. K., Han J., Tanpichai S., Li M.-C., Chen C., Zhu S., Das A. K., Yano H. Surface and interface engineering for nanocellulosic advanced materials // *Advanced Materials*. – 2021. – Vol. 33, No. 28. – Art. e2002264. – DOI: 10.1002/adma.202002264.
15. Manimaran M., Norizan M. N., Kassim M. H. M., Adam M. R., Norrrahim M. N. F., Knight V. F. Critical assessment of the thermal stability and degradation of chemically functionalized nanocellulose-based polymer nanocomposites // *Nanotechnology Reviews*. – 2024. – Vol. 13. – Art. 20240005. – DOI: 10.1515/ntrev-2024-0005.
16. Yu H.-Y., Yan C.-F. Mechanical properties of cellulose nanofibril (CNF)- and cellulose nanocrystal (CNC)-based nanocomposites // *Handbook of Nanocellulose and Cellulose Nanocomposites* / ed. by H. Kargarzadeh, I. Ahmad, S. Thomas, A. Dufresne. – Weinheim: Wiley-VCH, 2017. – P. 393–430. – DOI: 10.1002/9783527689972.ch12.
17. Ioelovich M. J. Microcellulose vs nanocellulose: a review // *World Journal of Advanced Engineering Technology and Sciences*. – 2022. – Vol. 5, No. 2. – P. 1–15. – DOI: 10.30574/wjaets.2022.5.2.0037.
18. Xu X., Liu F., Jiang L. и др. Cellulose nanocrystals vs cellulose nanofibrils: a comparative study on their microstructures and effects as polymer reinforcing agents // *ACS Applied Materials & Interfaces*. 2013. Т. 5, № 8. С. 2999–3009. DOI: 10.1021/am302624t.
19. Lasrado D., Ahankari S., Kar K. Nanocellulose-based polymer composites for energy applications—A review // *Journal of Applied Polymer Science*. 2020. Vol. 137. P. 48959. DOI: 10.1002/app.48959.
20. Dantas de Oliveira A., Beatrice C. A. Polymer Nanocomposites with Different Types of Nanofiller // *Nanocomposites – Recent Evolutions*. InTechOpen, 2016. DOI: 10.5772/intechopen.81329.
21. Shaghaleh H., Xu X., Wang S. Current progress in production of biopolymeric materials based on cellulose, cellulose nanofibers, and cellulose derivatives // *RSC Advances*. 2018. Vol. 8. P. 825–842. DOI: 10.1039/C7RA11157F.
22. Pandey J. K., Nakagaito A. N., Takagi H. Fabrication and applications of cellulose nanoparticle-based polymer composites // *Polymer Engineering and Science*. – 2012. – Vol. 52. – P. 1–16. DOI: 10.1002/pen.23242.
23. Kim J., Montero G., Habibi Y. и др. Dispersion of cellulose crystallites by nonionic surfactants in a hydrophobic polymer matrix // *Polymer Engineering and Science*. – 2009. – Vol. 49. – P. 2054–2061. DOI: 10.1002/pen.21417.
24. Comparison of hydrophilicity and mechanical properties of nanocomposite membranes with cellulose nanocrystals (CNCs) and carbon nanotubes (CNTs) // *Environmental Science & Technology*. – 2016. – Vol. 50. – P. 1–9. – DOI: 10.1021/acs.est.6b04280.
25. Farnia F., Fan W., Dory Y., Zhao Y. Making Nanocomposites of Hydrophilic and Hydrophobic Polymers Using Gas-Responsive Cellulose Nanocrystals // *Macromolecular Rapid Communications*. – 2019. – Art. 1900114. DOI: 10.1002/marc.201900114.
26. Chanda S., Bajwa D. S. A review of current physical techniques for dispersion of cellulose nanomaterials in polymer matrices // *Reviews on Advanced Materials Science*. – 2021. – Т. 60. – С. 325–341. DOI: 10.1515/rams-2021-0023.
27. Gong X., Kalantari M., Aslanzadeh S., Boluk Y. Interfacial interactions and electrospinning of cellulose nanocrystals dispersions in polymer solutions: a review // *Journal of Dispersion Science and Technology*. 2020. DOI: 10.1080/01932691.2020.1847137.

28. Domingues A. A., Pereira F. V., Sierakowski M. R., Rojas O. J., Petri D. F. S. Interfacial properties of cellulose nanoparticles obtained from acid and enzymatic hydrolysis of cellulose // *Cellulose*. 2016. Vol. 23. P. 2421–2437. DOI: 10.1007/s10570-016-0965-3.
29. Dufresne A. Preparation and properties of cellulosic nanomaterials = Получение и свойства целлюлозных наноматериалов // *Журнал Сибирского федерального университета. Биология*. – 2021. – Vol. 14, № 4. – P. 422–441. – ISSN 1997-1389.
30. Tayeb A. H., Amini E., Ghasemi S., Tajvidi M. Cellulose nanomaterials—binding properties and applications: a review // *Molecules*. – 2018. – Vol. 23, No. 10. – Art. 2684. – DOI: 10.3390/molecules23102684.
31. Foster E. J., Moon R. J., Agarwal U. P., et al. Current characterization methods for cellulose nanomaterials // *Chemical Society Reviews*. – 2018. – Vol. 47, No. 8. – P. 2609–2679. – DOI: 10.1039/C6CS00895J.
32. Lin N., Dufresne A. Surface chemistry, morphological analysis and properties of cellulose nanocrystals with gradiented sulfation degrees // *Nanoscale*. – 2014. – Vol. 6. – P. 5384–5393. – DOI: 10.1039/C3NR06761K.
33. Missoum K., Belgacem M. N., Bras J. Nanofibrillated cellulose surface modification: a review // *Materials*. – 2013. – Vol. 6. – P. 1745–1766. – DOI: 10.3390/ma6051745. – ISSN 1996-1944.
34. Eyley S., Thielemans W. Surface modification of cellulose nanocrystals // *Nanoscale*. – 2014. – Vol. 6. – P. 7764–7779. – DOI: 10.1039/C4NR01756K.
35. Lam E., Hemraz U. D. Preparation and functionalization of carboxylated cellulose nanocrystals // *Nanomaterials*. – 2021. – Vol. 11, No. 7. – Art. 1641. – DOI: 10.3390/nano11071641.
36. Mujtaba M., Negi A., King A. W. T., Zare M., Kuncova-Kallio J. Surface modifications of nanocellulose for drug delivery applications; a critical review// *Current Opinion in Biomedical Engineering*. – 2023. – Vol. 28. – P. 100475. – DOI: 10.1016/j.cobme.2023.100475.
37. Chin K.-M., Ting S. S., Ong H. L., Omar M. F. Surface functionalized nanocellulose as a veritable inclusionary material in contemporary bioinspired applications: A review// *Journal of Applied Polymer Science*. – 2018. – Vol. 135, № 13. – Art. 46065. – DOI: 10.1002/app.46065.
38. Lin W., Hu X., You X., Sun Y., Wen Y., Yang W., Zhang X., Li Y., Chen H. Hydrophobic Modification of Nanocellulose via a Two-Step Silanation Method// *Polymers*. – 2018. – Vol. 10, № 9. – P. 1035. – DOI: 10.3390/polym10091035.
39. Thakur M. K., Gupta R. K., Thakur V. K. Stability and physicochemical properties of model salad dressings prepared with pregelatinized potato starch// *Carbohydrate Polymers*. – 2014. – Vol. 111. – P. 849–855. – DOI: 10.1016/j.carbpol.2014.05.041.
40. Necolau M. I., Bălănușă B., Frone A. N., Damian C. M. Формирование эффективной межфазной области между наноцеллюлозой и эпоксицированной льняной масляной сеткой посредством функционализации // *ACS Omega*. – 2023. – Vol. 8, № 17. – P. 15896–15908. – DOI: 10.1021/acsomega.2c07033.
41. Wang M., Yu T., Feng Z., Sun J., Gu X., Li H., Fei B., Zhang S. Preparation of 3-aminopropyltriethoxy silane modified cellulose microcrystalline and their applications as flame retardant and reinforcing agents in epoxy resin // *Polymer Advanced Technology*. – 2020. – Vol. 31. – P. 1–9. – DOI: 10.1002/pat.4863.
42. Yu T., Soomro S. A., Huang F., Wei W., Wang B., Zhou Z., Hui D. Naturally or artificially constructed nanocellulose architectures for epoxy composites: A review// *Nanotechnology Reviews*. – 2020. – Vol. 9. – P. 1643–1659. – DOI: 10.1515/ntrev-2020-0116.
43. Voronova M. I., Surov O. V., Kuziyeva M. M., Atakhanov A. A. Comparative analysis of thermal and mechanical properties of polymer composites reinforced with nanocellulose obtained by sulfuric acid hydrolysis and TEMPO-oxidation // *ИВКиТКТ*. – 2022. – Vol. 65, No. 10. – P. 659–? (по DOI исходя из модели журнала). – DOI: 10.6060/ivkkt.20226510.6596.
44. Zhang D., Feng X., Jiang J., Zhang T., Yang Z., Zhang G. Preparation Method and Performance Study of Nanocellulose/Epoxy Resin Composite Materials Modified by Multiple Approaches// *High Voltage*. – 2025. – Vol. 10. – P. 1083–1098. – DOI: 10.1049/hve2.70017.

45. Neves R. M., Zattera A. J., Amico S. C. Enhancing thermal and dynamic-mechanical properties of epoxy reinforced by amino-functionalized microcrystalline cellulose // *Journal of Applied Polymer Science*. – 2021. – Vol. 138. – Art. e51329. – DOI: 10.1002/app.51329.
46. Yuan J., Du G., Yang H., Liu S., Wu Y., Ni K., Ran X., Gao W., Yang L., Li J. Functionalization of cellulose with amine group and cross-linked with branched epoxy to construct high-performance wood adhesive // *International Journal of Biological Macromolecules*. – 2022. – Vol. 222. – P. 2719–2728. – DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2022.10.053.
47. Lu J., Askeland P., Drzal L. T. Surface modification of microfibrillated cellulose for epoxy composite applications // *Polymer*. – 2008. – Vol. 49, No. 5. – P. 1285–1296. – DOI: 10.1016/j.polymer.2008.01.028.
48. Chen H., Tang C., Liu X., Wang S., Tan W., Lin Q., Liu L., Yu J., Wang Z., Fan Y. Amino-functionalized nanocellulose derived flexible elastomer for cryptographic information transmission and triboelectric nanogenerators // *Industrial Crops and Products*. – 2025. – Vol. 227. – Art. 120855. – DOI: 10.1016/j.indcrop.2025.120855.
49. Anžlovar A., Huskić M., Žagar E. Modification of nanocrystalline cellulose for application as a reinforcing nanofiller in PMMA composites // *Cellulose*. – 2016. – Vol. 23. – P. 505–518. – DOI: 10.1007/s10570-015-0786-9.
50. Shrestha S., Chowdhury R. A., Toomey M. D., Betancourt D., Montes F., Youngblood J. P. Surface hydrophobization of TEMPO-oxidized cellulose nanofibrils (CNFs) using a facile, aqueous modification process and its effect on properties of epoxy nanocomposites // *Cellulose*. – 2019. – Vol. 26. – P. 3775–3790. – DOI: 10.1007/s10570-019-02762-w.
51. Li M.-C., Mei C., Xu X., Lee S., Wu Q. Cationic surface modification of cellulose nanocrystals: toward tailoring dispersion and interface in carboxymethyl cellulose films // *Polymer*. – 2016. – Vol. 107. – P. 200–210. – DOI: 10.1016/j.polymer.2016.11.022.
52. Wang L., Okada K., Sodenaga M., Hikima Y., Ohshima M., Sekiguchi T., Yano H. Effect of surface modification on the dispersion, rheological behavior, crystallization kinetics, and foaming ability of polypropylene/cellulose nanofiber nanocomposites // *Composites Science and Technology*. – 2018. – Vol. 168. – P. 412–419. – DOI: 10.1016/j.compscitech.2018.10.023.
53. Sahlin K., Forsgren L., Moberg T., Bernin D., Rigdahl M., Westman G. Surface treatment of cellulose nanocrystals (CNC): effects on dispersion rheology // *Cellulose*. – 2018. – Vol. 25. – P. 331–345. – DOI: 10.1007/s10570-017-1582-5.
54. Ávila Ramírez J. A., Fortunati E., Kenny J. M., Torre L., Foresti M. L. Simple citric acid-catalyzed surface esterification of cellulose nanocrystals // *Carbohydrate Polymers*. – 2017. – Vol. 157. – P. 1358–1364. – DOI: 10.1016/j.carbpol.2016.11.008.
55. Liu C., Du H., Yu G., Zhang Y. Simultaneous extraction of carboxylated cellulose nanocrystals and nanofibrils via citric acid hydrolysis—A sustainable route // *Paper and Biomaterials*. – 2017. – Vol. 2, No. 4. – P. 19–26. – DOI: 10.26599/PBM.2017.9260024.
56. Cui X., Honda T., Asoh T.-A., Uyama H. Cellulose modified by citric acid reinforced polypropylene resin as fillers // *Carbohydrate Polymers*. – 2019. – Vol. 222. – Art. 115662. – DOI: 10.1016/j.carbpol.2019.115662.
57. Hsu Y.-I., Huang L., Asoh T.-A., Uyama H. Anhydride-cured epoxy resin reinforced with citric acid-modified cellulose // *Polymer Degradation and Stability*. – 2020. – Vol. 178. – Art. 109213. – DOI: 10.1016/j.polymdegradstab.2020.109213.
58. Xu Sh., Girouard N., Schueneman G., Shofner M. L., Meredith J. C. Mechanical and thermal properties of waterborne epoxy composites containing cellulose nanocrystals // *Polymer*. – 2013. – Vol. 54, No. 24. – P. 6589–6598. – DOI: 10.1016/j.polymer.2013.10.011.
59. Girouard N., Schueneman G. T., Shofner M. L., Meredith J. C. Exploiting colloidal interfaces to increase dispersion, performance, and pot-life in cellulose nanocrystal/waterborne epoxy composites // *Polymer*. – 2015. – Vol. 68. – P. 111–121. – DOI: 10.1016/j.polymer.2015.05.009.

60. Stenstad P., Andresen M., Tanem B. S., Stenius P. Chemical surface modifications of microfibrillated cellulose // *Cellulose*. – 2008. – Vol. 15. – P. 35–45. – DOI: 10.1007/s10570-007-9143-y.
61. Subbotina E., Montanari C., Olsén P., Berglund L. A. Fully bio-based cellulose nanofiber/epoxy composites with both sustainable production and selective matrix deconstruction towards infinite fiber recycling systems // *Journal of Materials Chemistry A*. – 2022. – Vol. 10, No. 2. – P. 570–576. – DOI: 10.1039/D1TA07758A.
62. Nascimento H. P., Pinheiro И. Ф., Alves G. F., Mei L. H. I., Macedo Neto J. C., Morales A. R. Role of cellulose nanocrystals in epoxy-based nanocomposites: mechanical properties, morphology and thermal behavior // *Полимеры: наука и технологии*. — 2021. — Vol. 31, № 3. — P. e2021034. — DOI: 10.1590/0104-1428.20210057.
63. Roszowska-Jarosz M., Masiewicz J., Kostrzewa M., Kucharczyk W., Żurowski W., Kucińska-Lipka J., Przybyłek P. Mechanical Properties of Bio-Composites Based on Epoxy Resin and Nanocellulose Fibres // *Materials*. — 2021. — Vol. 14, № 13. — P. 3576. — DOI: 10.3390/ma14133576.
64. Yano S., Hsu Y.-I., Uyama H. Improvement of mechanical and thermal properties of epoxy composites with citric acid-modified and defibrillated cellulose filler // *Polymer Degradation and Stability*. – 2025. – Vol. 240. – Art. 111482. – DOI: 10.1016/j.polymdegradstab.2025.111482.
65. Kuo P.-Y., de Assis Barros L., Yan N., Sain M., Qing Y., Wu Y. Nanocellulose composites with enhanced interfacial compatibility and mechanical properties using a hybrid-toughened epoxy matrix // *Carbohydrate Polymers*. – 2017. – Vol. 177. – P. 249–257. – DOI: 10.1016/j.carbpol.2017.08.091.
66. Gan P. G., Sam S. T., Abdullah M. F., Omar M. F. Thermal properties of nanocellulose-reinforced composites: A review // *Journal of Applied Polymer Science*. — 2020. — Vol. 137. — P. 48544. — DOI: 10.1002/app.48544.
67. Sheltami R. M., Kargarzadeh H., Abdullah I., Ahmad I. Thermal properties of cellulose nanocomposites // *Handbook of Nanocellulose and Cellulose Nanocomposites* / ed. by H. Kargarzadeh, I. Ahmad, S. Thomas, A. Dufresne. – Weinheim: Wiley-VCH, 2017. – P. 523–556. – DOI: 10.1002/9783527689972.ch15.
68. Zor M., Şen F., Yazıcı H., Candan Z. Thermal, mechanical and morphological properties of cellulose/lignin nanocomposites // *Forests*. – 2023. – Vol. 14, No. 9. – Art. 1715. – DOI: 10.3390/f14091715.
69. Masek A., Kosmalka A. Technological limitations in obtaining and using cellulose biocomposites // *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology*. – 2022. – Vol. 10. – Art. 912052. – DOI: 10.3389/fbioe.2022.912052.